

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЯЖИ ИЗ МАСЛИЧНОГО ЛЬНА КАЗАХСТАНА НА КАМВОЛЬНОМ ШЕРСТЯННОМ ОБОРУДОВАНИИ

¹Асанова Альбина Наримановна, ²Отыншиев Мурат Беделханович

¹сеньор-лектор АТУ, ²к.т.н, профессор АТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177152>

Аңдатпа. Ғылыми-зерттеу жұмысының өзектілігі: зығыртекті талшықтарды өңдеу және зығыртекті талшықтардан иірімжіп өндіру Қазақстанда алғаш рет жүзеге асырылуда. Қазақстанда зығыртекті талшықты өңдеудің негізгі мәселесі өңдеу технологиясының жоқтығы болып табылады. Сондықтан ғылыми-зерттеу жұмыс барысында зығыртекті талшықтарды өңдеу және иірімжіпті алу үшін жүн жабдықтары пайдаланылды. Зығыртекті талшықтарды иіру жоспары ұсынылған. Майлы зығырдан алынған иірімжіптің қасиеттеріне зерттеу жүргізілді.

Кілт сөздер: зығыртекті талшықтар, майлы зығыр, қайта өңдеу, шикізат, техникалық талшықтар.

Аннотация. Актуальность исследовательской работы заключается в том, что переработка лубяных волокон и получение пряжи из лубяных волокон производится в Казахстане впервые. Основная проблема переработки лубяного волокна в Казахстане – отсутствие технологии переработки. Поэтому для переработки лубяных волокон и получения пряжи в исследовательской работе было использовано шерстяное оборудование. Представлен план прядения лубяных волокон. Проведено исследование свойств полученной пряжи из масличного льна.

Ключевые слова: лубяные волокна, масличный лен, переработка, сырьё, технические волокна.

Abstract. The relevance of the research work is that the processing of bast fibers and the production of yarn from bast fibers is carried out in Kazakhstan for the first time. The main problem of processing bast fiber in Kazakhstan is the lack of processing technology. Therefore, wool equipment was used for processing of bast fibers and obtaining yarn in the research work. A plan for spinning bast fibers is presented. A study of the properties of the obtained yarn from linseed is conducted.

Keywords: bast fibers, linseed, processing, raw materials, technical fibers.

Переработка льна – отрасль, которая сейчас переживает второе рождение во многих странах мира. Лубяные волокна отличаясь жесткостью, до недавнего времени эти волокна применялись только для производства технического текстиля [1]. Однако, в последние годы многие европейские страны стали использовать этот ресурс для создания принципиально новых видов волокон путем модификации исходного сырья. Выработанные из модифицированных лубяных волокон бытовые ткани и трикотаж отличаются уникальными эксплуатационными, обеспечивают комфортность одежды [2].

Переработка лубяных волокон и изготовление из волокон текстильные продукции обещает большие перспективы, возможность создать базу сырья и экспорта натуральной продукции, так как лубяные волокна – одни из наиболее крепких и выносливых среди растительных волокон [3].

Рисунок 1 – Посевные площади и производство масличного льна в Казахстане за последние 10 лет

Масличный лен в Казахстане выращивается в основном (95%) на севере Казахстана в трех областях. Для получения пряжи использовались масличный лен Костанайского региона страны. Переработка масличного льна проводилась на трепальной, молотковой, мяльно трясильной линии и кардочесальной машине. После получен полуфабрикат прядильного производства – лента.

Линейная плотность волокон после декорткации составляет 87-91 текс. В процессе переработки оно уменьшилось на 25 текс. Средняя длина волокна при обработке уменьшилась с 96-107 мм до 52,7-60,6 мм. Этой длины достаточно для обработки льняных волокон на камвольном шерстяном оборудовании для получения пряжи NM 10.

Отличительной особенностью лубяных волокон является то, что коэффициент трения волокон сильно зависит от силы нормального давления на волокно. Поэтому для получения пряжи из лубяных волокон при использовании системы сухого прядения необходимо изменять фрикционные свойства этих волокон. При этом оптимальные значения коэффициента статического трения должны составлять максимум 0,2, а динамического – 0,15 [4]. Этого можно добиться, смешивая шерсть, хлопок или химические волокна или используя специальные смазки [4,5].

В данной работе использовалось акриловое волокно (20%) в смеси с волокнами масличного льна.

Полученные волокна из ТОО Трояна были переработаны в пряжу в производственных условиях АО Касиет (Кыргызстан) по следующей технологической цепочке:

1. Трепание на разрыхлительно-трепальном агрегате АРТ-140Ш.
2. Кардочесание на кардочесальной машине фирмы Тематекс, модель
3. Вытягивание на ленточной машине Сант-Андреа Наварра, модель SEU- CA - 3 перехода
4. Гребнечесание на гребнечесальной машине фирмы Текстима, модель 1603

5. Вытягивание на ленточной машине Коньетекс, модель SC4000 - 3 перехода
6. Получение ровницы на ровничной машине Коньетекс
7. Прядение на прядильной машине Коньетекс, модель FL-7
8. Перемотка пряжи на конические бобины на мотальной машине.

Таблица 1– План прядения волокон масличного льна

Наименование переходов	Развес входящей ленты, г/м	Число сложений	Вытяжка	Развес выходящей ленты, г/м	Скорость
Кардочесальная машина				29	30 м/мин
Ленточная машина	29	4	5,3	24	140
Ленточная машина	24	6	6	24	140
Ленточная машина	24	4	6	16	140
Гребнечесальная машина	16	16		16	120 об/мин
Ленточная машина	16	8	8		
Ленточная машина	24	6			
Ленточная машина	20	4			
Ровничная машина				1,0x2	
Прядильная машина	1x2	1	16	Нм 10	5300 об/мин

Для определения разрывной нагрузки пряжи использовалась разрывная машина МТ- 140/EV.

Рисунок 2 – Разрывная машина МТ-140/ЕV.

Образец следует закреплять в захватах испытательной машины так, чтобы крайние отметки, ограничивающие расчетную длину, отстояли от захватов машины на расстоянии не менее двух диаметров испытуемого образца. Захваты должны обеспечивать отсутствие проскальзывания образца при испытании. Испытание проволоки на растяжение с определением предела пропорциональности, упругости, текучести и временного сопротивления проводится по методикам ГОСТ 1497—84 со следующими дополнениями. При определении предела пропорциональности, упругости и текучести малая ступень нагружения принимается 20—40 Н/мм² (2—4 кгс/мм²). При определении предела текучести разрешается задавать не нагрузку по шкале силоизмерителя, а остаточную деформацию — по шкале тензометра, соответствующую определяемой характеристике. Относительное удлинение проволоки после разрыва определяют в соответствии с ГОСТ 1497—84. Конечную расчетную длину образца измеряют с погрешностью $\pm 0,1$ мм. Для указания начальной расчетной длины, на которой определялось удлинение, к обозначению относительного удлинения добавляют цифровой индекс. Для проволоки диаметром 1,0 мм и менее, в зависимости от требований нормативно-технической документации, допускаются следующие методы определения удлинения. По расстоянию между захватами разрывной машины. К образцу необходимо приложить начальную нагрузку $P_0=10\%$ от среднего разрывного усилия. Измеряют с погрешностью $\pm 1,0$ мм. Без разрушения образца при нагрузке, составляющей 97 и 98% от разрывного усилия, — для определения остаточного удлинения. Порядок определения удлинения: предварительно по двум-трем образцам определяют среднее разрывное усилие проволоки. К испытуемому образцу прикладывают начальную нагрузку ($P_0=10\%$) от среднего разрывного усилия и навешивают тензометр или линейку. Образец нагружают до 97% от среднего разрывного усилия и отмечают общее удлинение. Затем образец разгружают до начальной нагрузки P_0 и снимают показания остаточного удлинения. Операции нагружения и разгружения повторяют для нагрузки, составляющей 98% от среднего разрывного усилия, после чего образец доводят до разрушения и отмечают разрывное усилие данного образца. Если окажется, что удлинение определено при нагрузке ниже 97% полученного разрывного усилия, испытание повторяют. Определение относительного сужения после разрыва круглой проволоки производится в соответствии с ГОСТ 1497—84. Относительное сужение определяется только на проволоке, имеющей диаметр 2 мм и более, если нет других

указаний в соответствующей нормативно-технической документации на проволоку. Для определения разрыва с узлом образец завязывают простым узлом и слегка затягивают. Окончательная затяжка производится приложением нагрузки.

Крутка пряжи определялась на круткомере, а номинальная линейная плотность волокон в пряже с методом микроскопии.

Показатели полученной пряжи из волокон масличного льна представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Физико-механические показатели пряжи

Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
Фактический метрический номер	НМ	10,0
Крутка пряжи	Кручений/м	450
Разрывная нагрузка относительная	сН/текс (грамм/текс)	18,8
Номинальная линейная плотность волокон в пряже	Текс	2,9

Результаты проведенных исследований установили, что льняная пряжа, полученная на камвольном шерстяном оборудовании показала относительную разрывную нагрузку 18,8сН/текс, что соответствует предъявляемым требованиям ГОСТ 10078-85 «Пряжа чистольняная, льняная и льняная с химическими волокнами. Общие технические условия», крутка – 450 кручений/м и линейная плотность волокон в пряже – 2,9 текс.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Далабаев А.Б., Сакенова Б.А., Шаймерденов Ж.Н. Технологические свойства волокна масличного льна // Устойчивое развитие производства новых волокон и текстильных изделий 2019: Сб. докл. I Междун. научн.-практ. конф. – Алматы, 2019. С. 67-69
2. Evon P., Barthod-Malat B., Gregoire M. et al. Production of fiberboards from shives collected after continuous fiber mechanical extraction from oleaginous flax // Journal of Natural Fibers. – 2019. - Vol. 16, Issue 3. – pp. 453-469;
3. Assanova Albina, Murat Otyunshiyev, Hans-Jörg Gusovius, Yelzhas Otyunshiyev, Saule Rakhimova. Evaluation of Linseed Straw as a Fiber Resource from Kazakh Agriculture // Journal of Natural Fibers. – 2024. - Vol. 21, Issue 1.
4. Отыншиев М.Б., Еремекбай К.Н., Асанова А.Н., Есеркепбай К., Ниязбеков Б.Ж. Прибор для определения фрикционных свойств волокон, «Вестник Алматинского технологического университета», №3(1), 2020, с.14-21
5. Vahid Sadrmanesh & Ying Chen Bast fibres: structure, processing, properties and applications // International Materials Reviews. – 2019., Vol. 64, Issue 7. - pp. 381-406